

OLIV TA'LIMDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA CHET TILINI O'QITISH XUXUSIYATLARI

Bo'riyeva Shaxnoza G'ofur qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

shakhnozaburiyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10088335>

Annotatsiya. Bu maqolada kompyuter texnologiyalari, ularni xususiyatlari, turlari va eng ko'p foydalaniladigan vositalar haqida ma'lumotlar mavjud.

Kalit so'zlar: Virtual darslar, Interaktiv dasturlar va o'yinlar, chet tillarini qo'llashga oid resurslar, o'quv materiallari uchun onlayn manbalarni foydalanish kompyuter texnologiyalari.

USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION FEATURES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Abstract. This article contains information about computer technologies, their characteristics, types, and the most commonly used tools.

Keywords: virtual lessons, interactive programs and games, resources for the use of foreign languages, use of online resources for educational materials, computer technologies.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В этой статье содержится информация о компьютерных технологиях, их характеристиках, видах и наиболее часто используемых инструментах.

Ключевые слова: виртуальные уроки, интерактивные программы и игры, ресурсы по использованию иностранных языков, компьютерные технологии использования онлайн-ресурсов для учебных материалов.

Kompyuter texnologiyalari chet tillarini o'qitishda eng ko'p foydalaniladigan vositalardan biridir. Oliy ta'limda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish, o'qitish jarayonini osonlashtirish va o'quvchilarga qulayliklar yaratish uchun muhimdir. Kompyuter texnologiyalari o'qituvchilar uchun interaktiv darslarni tuzishda katta imkoniyatlar yaratadi. Darslar chet tillarini o'rganayotgan talabalar uchun animatsion, audio va video materiallardan foydalanish orqali o'qitishni osonlashtiradi. Oliy ta'limda kompyuter texnologiyalardan foydalangan holda dars o'tishni biz bir nechta xususiyatlar mavjud, Bular interaktiv darslar, virtual darslar, interaktiv darslar va o'yinlar, Chet tillarini qo'llashga oid resurslar, o'quv materiallari uchun onlayn manbalarni foydalanish va boshqalar. Hozir ularni tahlil qilib chqamiz.

1. Virtual darslar o'qituvchilar uchun qiziqarli va o'rganishni oshiradigan bir vosita bo'lib, o'qitish jarayonini o'quvchilar uchun o'ylab-borib ko'rishga o'rsatadi. Bu, chet tillarini o'qitishda yaxshi bo'lishi mumkin.

2. Interaktiv dasturlar va o'yinlar: O'rganish o'yinlari va interaktiv dasturlar orqali o'qituvchilar o'qitish jarayonini o'qituvchilar uchun qiziqarli va jismoniy qilishlari mumkin. Bu, o'rganayotgan chet tillarini amaliy ravishda o'rganishga yordam bera olishi mumkin.

3. Chet tillarini qo'llashga oid resurslar: Kompyuter texnologiyalari orqali, chet tillarini o'qituvchilar uchun turli o'quv resurslariga kirishni osonlashtiradi, masalan, onlayn lug'atlar, grammatika qo'llanmalari va audio-darslar.

4. O'quv materiallari uchun onlayn manbalarni foydalanish: Kompyuter texnologiyalari orqali, o'qituvchilar va talabalar o'quv materiallariga onlayn manbalarni qo'shishlari mumkin. Bu, chet tillarini o'rganayotganlar uchun materiallarni yangilash va osonlashtirishga yordam beradi.

5. Distant o'qitish: Kompyuter texnologiyalari, chet tillarini o'qitishda distant o'qitishni osonlashtiradi. O'qituvchilar va talabalar o'zlarini tanlovlariga qarab, istalgan joyda va vaqtda chet tillarini o'rganishlari mumkin.

6. Tashqi dasturlar va onlayn sohalar: Kompyuter texnologiyalari orqali chet tillarini o'qitish jarayonini o'quvchilarni tashqi dasturlar va onlayn sohalar bilan bog'lay oladi. Bu, o'qitishni amaliy va qiziqarli qiladi.

7. Tahlil va monitoring: Kompyuter texnologiyalari o'qituvchilar uchun o'quv jarayonini tahlil qilish, talabalar o'rganish darajasini monitoring qilish va yaxshi natijalarni olish imkoniyatlarini beradi.

Hozirgi asrda kompyuter texnologiyalari o'qitishda chet tillarini o'rganishni osonlashtiradi va o'qitish jarayonini jismoniy va interaktiv qiladi. Bu, talabalar uchun chet tillarini o'rganishni qiziqarli va samarali hisoblanadi.

Kompyuter texnologiyalari chet tillarini o'qitishda eng ko'p foydalaniladigan vositalar quyidagilar:

Chet o'qitish dasturlari: Chet tillarini o'qitish uchun maxsus dasturlar, masalan, Rosetta Stone, Duolingo, Babbel va boshqalar keng qo'llaniladi. Bu dasturlar audiolug'atlar, gaplashma amaliyotlari, grammatika ta'limi va interaktiv darslar orqali chet tillarini o'rganishga yordam beradi.

Online o'qitish platformalari: Online o'qitish platformalari, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun maktab darslari, o'zlashtirilgan darslar va onlayn muhit tashkil etish imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu platformalarning misollariga VIPKID, italki, Preply, va boshqalar kiradi.

O'qitish videolar va YouTube kanallari: Internetda chet tillarini o'qitish videolari va YouTube kanallari keng jihatdan mashhur bo'lib, ularga kirishni osonlashtiradi. Bu videolar audiolug'atlar, gaplashma darslari, grammatika darslari va o'quv materiallarini o'z ichiga oladi.

Onlayn lug'atlar va tarjimon dasturlari: Onlayn lug'atlar, masalan, Google Translate, WordReference, Linguee va boshqalar, so'zlar va so'zlar tarjimasini qilishda yordam beradi. Bu tarjimonlar chet tillarini o'rganayotganlar uchun foydali vositalardir.

Audio darslar va podcastlar: Chet tillarini tinglash va ko'paytirish uchun audio darslar va podcastlar o'rganish jarayonini osonlashtiradi. Bu podcastlar chet tillarini tinglash, gaplashishni o'rganish, va o'zlashtirish uchun ideal bo'lishi mumkin.

Elektron kitoblar va matnlar: E-kitoblar va matnlar chet tillarini o'qitish uchun qulay manbalar bo'lib, chet tillarini o'rganayotganlar uchun o'qitish matnlarini o'z ichiga oladi.

Videokonferensiyalar va online kommunikatsiyalar: Zoom, Skype, Google Meet va boshqa online kommunikatsiya vositalari orqali, o'qituvchilar o'quvchilar bilan uzoq masofada ham o'qitish jarayonini tashkil etishlari mumkin.

Interaktiv dasturlar va o'yinlar: Chet tillarini o'qitishning qiziqarli va samarali usuli interaktiv dasturlar va o'yinlar orqali talabalar o'rnini olishi mumkin.

Bu vositalar chet tillarini o'qitishda foydali bo'lishi mumkin va o'rganayotganlar uchun qulaylik yaratadi. Har bir vosita o'rganayotganlar uchun ideal emas, shuning uchun, o'qituvchilar va talabalar o'zlariga eng qulay va foydali bo'lgan vositalarni tanlashlari kerak.

REFERENCES

1. Arutyunova N. D. Diskurs / N. D. Arutyunova // Katta ensiklopedik lug'at. Tilshunoslik. - M., 1998. - S. 136-137.
2. Bogdanov VV Matn va matnli aloqa / VV Bogdanov. - Sankt-Peterburg . : Sankt - Peterburg nashriyoti . davlat unta, 1993. - 68 b.
3. Kibrik A. A. Diskurs va funksionalizmning paydo bo'lishi / A. A. Kibrik , V. A. Plungyan // Zamonaviy Amerika tilshunosligi: asosiy yo'nalishlar. - M.: URSS tahririyati , 2002. -S. 307-309.
4. Chafe V. Diskurs, ong va vaqt. Nutq va yozishda ongli tajribaning oqimi va o'zgarishi / Chafe V. - Chikago: Chikago universiteti. - Matbuot, 1994 yil.
5. Enkvist NE Matndan talqin qilinishiga: matn tilshunosligidagi asosiy atamalarni muhokama qilishga hissa. Bog'lanish va uyg'unlik : matn va nutq tahlili / Enkvist NE - Nyu-York, 1989. - P. 369-382.